

XITOIY TILI VA IEROGLIFLARI TARIXI-RIVOJI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7213959>

Ro'zmatova Sabrina Ashurmatovna

*Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti Xitoyshunoslik
fakulteti, Xitoy Filologiyasi kafedrası 2-kurs talabasi*

Sultanova Lola Akmalovna

Ilmiy rahbar: (PhD) (filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori) dotsent

Annotation: *In this article, the history of Chinese hieroglyphs, their origin, the origin of Chinese dynasties, the creation and adoption of the Chinese alphabet, the stages of development, the classification and interpretation of Chinese hieroglyphs. The reforms carried out over the years, as well as the changes that have taken place, have come to information on the Chinese language hieroglyph category.*

Key words: *hieroglyphs, archaic languages, pictograms, ideograms, the idea of scientists, complex hieroglyphs, Chinese alphabet and Reformation, the era of Chinese dynasties, written monuments, features, morphological and syntactic features, Christian missionaries.*

Annotatsiya: *Bu maqolada xitoy ierogliflarining tarixi, kelib chiqishi, xitoy sulolalari davrida husnihatlarning kelib chiqishi, xitoy alifbosining yaratilishi va qabul qilinishi, taraqqiy etish bosqichlari, xitoy ierogliflarini tasniflash va talqin etish. Yillar davomida olib borilgan islohotlar hamda ro'y bergan o'zgarishlar, xitoy tilidagi ieroglif turkumlari haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *ilk ierogliflar, arxaik tillar, piktogrammalar, ideogrammalar, olimlarning fikrlari, murakkab ierogliflar xitoy sulolalar davri, morfologik va sintakik xususiyatlar, xristian missionerlari.*

Kirish

Mazkur maqolada bugungi kunda barchani o'ziga jalb etib, kundankunga taraqqiy etayotgan xitoy yozuvi ya'ni xitoy ierogliflari haqida tadqiqot olib boriladi. Ushbu ierogliflar bir o'rinda harf, so'z va tovushni anglatuvchi belgi hisoblanadi. Hozirgi kunda yozuvda fonetik alifbodan dunyoda juda ko'p davlatlar foydalanadi. Ammo ideografik-iyeroglifik yozuvdan faqatgina Xitoy, Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreyada foydalaniladi. Bizga ma'lumki, qadimda odamlar ongi ila ierogliflar paydo qilishgan, biz buni ideogramma deb ataymiz, odamlarning ushbu harakati orqali xitoy ierogliflarining soni keskin ravishda ortib ketadi, u davrda xitoy alifbosi bo'lmaganligi sababli, hech narsa tartibga solinmagan natijada esa Xitoy ierogliflari soni Qadimgi Misr ierogliflaridan ham oshib ketgan. Hozir ham

Xitoy tili o'rganish uchun murakkab, va eng ko'p ieroglif mavjud bo'lgan til hisoblanadi.

Xitoy tili-Xitoy Xalq Respublikasining rasmiy tili bo'lib,davlatning 95 % aholisi shu tilda gaplashadi.Xitoy ierogliflari dunyodagi eng qadimiy yozuvlardan hisoblanib,o'ziningyozuv belgilari soni jihatidan dunyo tillari ichida birinchi o'rinda turadi. Zero,belgilar soni hozirgi kunda 85000 dan ortiq,ularning 6000 ga yaqini umumqo'llanishdagi ierogliflar hisoblanadi. Shuningdek ,xitoy tili bugungacha saqlanib qolgan arxaik tillardan biri,ayrim jihatlar bilan murakkab tillar oilasi tarkibiga ham kiradi. Xitoy yozuvi "Ieroglifik yozuv" turiga mansub bo'lib,xitoyliklarning o'zlari uni " hanzi" (xitoy yozuvi yoki ierogliflari) deb ataydi.Xitoy olimlari o'z yozuvlariga izoh berarkanlar, "Bizning xitoy yozuvimiz "biaoyi" yozuv sistemasiga kiradi",- deyishadi. Bu so'zning o'zbek tilidagi ma'nosi "mazmunni ifoda qilmoq" degan ma'noni anglatadi.Tilshunoslikda bu tushunchani ifodalash uchun "ideografik yozuv" degan atama qo'llanadi.Bu atamaga olimlar quyidagicha izoh berganlar: "Ideografik yozuv- bu so'z anglatadigan simvol, ya'ni shartli belgilardir. Demak, har bir xitoy ieroglifi o'z oldiga butun so'zni ifodalash uchun xizmat qiladigan yozuv tizimidir". Ayrim qo'llanmalarda : " Ieroglif – o'zining tarkibida uch asosiy komponent: shakl,tovush va ma'noning umumiy yaxlitligini ifoda etuvchi yozuvli belgidir",- degan ta'rifga duch kelamiz.Bir gap bilan aytganda, xitoy tilini o'rganishni uning ierogliflarini o'rganish orqali boshlash maqsadga muvofiqdir.

Xitoy ierogliflarining o'ziga xosligi shundaki, har bir elementda ma'lum belgilangan qoida amal qilinadi. Masalan, xitoy ierogliflari o'ngdan chapga, tepadan pastga qarab yoziladi.Xitoy tili o'ziga xos morfologik va sintaktik xususiyatlarga ega bo'lib, o'zlashma so'zlar deyarli yo'q. Bu til amorf tillardan sanalsa-da, ayrim hollarda agglyutinativ belgilar ham uchraydi. Xitoy yozuvida iyerogliflar shakli turli kombinatsiyalarda takrorlanuvchi 1 dan 36 tagacha bo'lgan standart chiziqlardan tashkil topadi. Iyerogliflar ma'lum yozuv qoidalariga qat'iy amal qilgan holda muayyan tartibda (chapdan o'ngga, yuqoridan pastga) yoziladi. Eng qad, piktogrammaiyerogliflar mil. av. 2ming yillik o'rtalariga mansub. Xitoy yozuvi tarixida iyerogliflarning 7 xil — gu ven (qad. yozuv), da jian (katta belgili yozuv), syao jian (kichik belgili yozuv), li shu (rasmiy yozuv), sing shu (yarim tez yozuv), sao shu (tez yozuv), kay shu (namunali yozuv) kabi yozilish uslublari bo'lib, ular 4—5 ming yil davomida biri birining o'rnini egallagan holda shaklan o'zgarib, takomillashib borgan. Xoz. paytda mil. 1—2-asrlarda ishlab chiqilgan „kay shu“ husnixat turidan keng foydalanilmoqda. Xitoy yozuvi da iyerogliflarning umumiy soni 60 mingdan ko'grog' bo'lib, shulardan taxminan 96 foizi murakkab (ikki va undan ortiq qism — chiziqsan tuzilgan) va 4 foizi sodda (faqat bir qismdan iborat)

iyerogliflar hisoblanadi. Hozirgi xitoy tilida taxminan 8—10 ming iyeroglif qo'llanadi. Xitoy tilida asosan, 7 lahja guruhi farqlanadi: 1) shim. (bu lahjada 70% kishi so'zlashadi va u hozirgi adabiy Xitoy tiliga asos bo'lgan); 2) u; 3) syan; 4) gan; 5) xakka; 6) yue; 7) min. Bu lahjalar fonetik va leksik jihatdan o'zaro katta farq qiladi, hatto lahjalarning vakillari bir-birlarini tushunmay qoladilar; biroq ularning grammatik qurilishi va lug'at tarkibi yagonadir. Lahjalar muntazam tarzdagi tovushiy mosliklar orqali o'zaro bog'langan. Xitoy tilining fonetik me'yorlari Pekin shahri talaffuziga asoslanadi. Xitoy tili ga oid qadimiy yozma yodgorliklar (tosh, bronza, suyak va boshqalarga yozilgan yozuvlar) mil. av. 2ming yillikning 2-yarmiga oid. Qadimiy adabiy yodnomalar — "Shutszin" ("Tarix kitobi") va "Shitszin" ("Qo'shiqlar kitobi") mil. av. 1-ming yillikning 1-yarmiga oid. O'sha davrdagi jonli lahjalar asosida qad. adabiy Xitoy tili — venyan vujudga kelgan. Keyinchalik u og'zaki jonli tildan uzokdashib, mil. 1-ming yillikda xalq tushunmaydigan til bo'lib qolgan. Shu sababli mil. 1-ming yillikda yangi (sodda) yozma til — bayxua vujudga keladi; shim. bayxua tili keyinroq umumxalq Xitoy tili — putunxua (umumxalqqa tushunarli til) uchun asos bo'ldi. 20-a.ning 1-yarmida putunxua qad. Xitoy tili — venyanni tamoman siqib chiqarib, yagona milliy til bo'lib qoldi.

Xitoy tilshunoslaridan biri 吕叔湘 Lǔxián o'zining "Xitoy tili grammatikasi ocherki" nomli ilmiy risolasida quyidagi fikrlarni keltiradi: "Agarda har bir davrning yozuvi og'zaki nutqining o'zga- rishiga ko'ra o'zgarib borganda, 周u va 秦 Qín davridagi odamlar shu davr tilida muloqot qilganligi bois, o'zlarining yozuvidan foydalanar edilar; 唐Táng va 宋 Sòng davridagiodamlarhamo'zdavritilidagapirib,o'z yozuvidan foydalanar edilar. Ya'ni, o'sha davrning nutqiga mos yozuv bo'lar edi.Bu holda masala ancha yengil kechgan bo'lardi. Biroq, 周 u va 秦 Qín davriga kelib, yozuv va og'zaki nutq orasida uzilish paydo bo'ldi. Asar mualliflari 周u va 秦 Qín davridagi yozma tildan foydalanish va shu yozuvga taqlid qilishni boshladilar. Natijada "文言文 wén yán wén –yozma adabiy til" vujudga keldi. 文言 wén yán ni ya'ni "古文 gǔ wén – eski yozma adabiy til" deb ham nomlashadi. Og'zaki nutqni esa "白话文 bái huà wén – ya'ni keng omma foydalanadigan til" deb atashadiXitoy tilidagi morfema va sodda so'zlar odatda bir bo'g'inlidir. Bo'g'in tarkibiga kiruvchi undosh va unli tovushlar (ularning soni haqida hanuz yagona fikr yo'q) ma'lum bir tartibda joylashadi. Masalan, bir necha undosh tovush ketmaket kelishi mumkin emas, biroq unli ketmaket, o'zaro birikib kelishi mumkin. To'liq tarkibli xitoy bo'g'inida birinchi o'rinda hamisha undosh tovush turadi, ikkinchi o'rinda 1unli, undan keyin 2unli, oxirida esa yarim (kuchsiz) unli yoki burun tovushi joylashadi. Qat'iy tartibga qaramasdan Xitoy tilida bo'g'in tarkibiga kiruvchi tovushlarning hammasi ham bir-biri bilan birika olmaydi, shuning

uchun xitoy bo'g'inlarining miqdori chegaralangandir. Putunxuada 414 bo'g'in, ton (ohang—musiqiy ovoz) variantlarini hisobga olganda, 1324 bo'g'in bor. Xitoy tilida ton (ohang), tovushga o'xshab, ma'no farqlash vazifasini bajaradi (q. Tonal tillar). Agar bir bo'g'in 4 xil ton bilan talaffuz etilsa, 4 ta har xil ma'noli so'z hosil bo'ladi. Xitoy tilida bir bo'g'inli so'zlarga nisbatan ikki bo'g'inli so'zlar ko'proq. Terminologiyaning rivojlanishi natijasida ikkidandan ortiq bo'g'inli so'zlar ham ko'paymoqda. So'z yasashi so'z qo'shish, affiksatsiya va konversiya (bir so'z turkumidan boshqa so'z turkumiga o'tish) orqali amalga oshadi. So'z yasash qoliplari so'z birikmalari qoliplariga o'xshash bo'lganligidan ba'zan yasama, qo'shma so'zlarni so'z birikmalaridan ajratib olish qiyin.

Xitoy an'analarida iyerogliflarning 6 turkumi farklanib, ular 3 guruhga ajratiladi: 1) piktogrammalar va ideogrammalar — 1500 atrofida bo'lib, ular eng qad. sodda belgilar, shuningdek, mavhumroq ma'nolarni ifodalovchi aralash belgilardan iborat; 2) fonogrammalar (iyerogliflarning ko'pchiligi) — so'z yoki morfemaning ma'nosiga ishora qiluvchi ochqich (kalit)lardan iborat murakkab belgilar hamda belgining aniq yoki taxminan talaffuzini ko'rsatuvchi fonetik belgilardir. Ochqichlar har doim sodda belgilar ko'rinishida, fonetik belgilar esa sodda va murakkab holatda bo'ladi. Xitoy lug'atlarida iyerogliflar odatda ochqichlar bo'yicha joylashtiriladi; 3) „o'zlashma“ iyerogliflar — dastlab muayyan so'zlarni yozish uchun yaratilgan, keyinchalik boshqa, mavhum ma'noli so'zlarni yozish uchun qo'llangan turli ko'rinishdagi belgilar. Ayni bir iyeroglif ma'nosi bir xil bo'lsada, turli laxjalarda fonetik jihatdan farqlanuvchi so'zlarni, shuningdek, qad. va hozirgi tilda talaffuz jihatdan anchagina farq qiluvchi so'zlarni yozish uchun qo'llanadi. Qing sulolasi (1644-1911) ning so'nggi yillarida Xenan viloyatining Anyang shahri yaqinida arxeologlar olib borgan qazilma ishlari natijasida bundan uch ming yil ilgari mavjud bo'lgan Shang sulolasiga xos bo'lgan qazilmalarni topgan. Shang sulolasi (mil.av. XVI – XI asrlar) davridagi toshbaqa kosalari va hayvon suyaklariga yozilgan ierogliflardan boshlab hisoblaganda, hozirgi ierogliflar taxminan 4000 yillik tarixga ega. Yaqin yillar ichida Xuanxe daryosining quyi oqimida olib borilgan arxeologik qazilmalar natijasida 5-6 ming yil avvalgi davrlarga xos bo'lgan sopol buyumlar topilgan, agar ana shu buyumlar ustiga o'yib yozilgan 20-30 ta belgini ham yozuv deb hisoblasak, ierogliflar tarixi 5-6 ming yilga tenglashadi. Tarixdan ma'lumki. Shang sulolasining ikkinchi yarimi In (mil.av. XIV-XI asrlar) nomi bilan atalgan. In va undan keyingi G'arbiy Jou sulolasi davrida bronza kash etilib, kishilar orasida keng qo'llanilgan. Bu paytlarda bronza asboblari ustiga ham ko'plab ierogliflar bitilgan. Bizgacha yetib kelgan bronza ustidagi ierogliflarni „jinwen yoki zhongdingwen“ (temir asboblari yoki ibodatxona va uch oyoqli qozonlar ustiga yozilgan yozuv) deb atashgan. Jinwen husnihatini garchi shakl jihatdan

Jiaguwen ga o'xshab ketsa-da, lekin uning ieroglif imlo chiziqlari biroz soddalashtirilgan.

1. Jiaguwen – toshbaqa suyaklaridagi bitiklar;
2. Jinwen – bronza idishlardagi bitiklar;
3. Xiaozhuan – kichik muhrli ieroglif yozuvlar;
4. Lishu – rasmiy yozuvlar;
5. Kaishukai shu- standartlashtirilgan yozuv.

Yuqoridagi birinchi 3 uslub birgalikda qadimiy yozuv guwen bosqichi deb ataladi. Garchi ularning shaklida o'zgarishlar bo'lsa-da, ammo hali ham nisbatan piktografik xususiyatlarini saqlab qolgan. Sharqiy Jou (mil.av. 771-256) davriga kelib yana bir husniyat shakli "dazhuan" vujudga keldi. Bu husniyat shakli guwendan biroz farqli bo'lib, ieroglif chiziqlari to'rtburchak tus ola boshlagan va yozishda ancha qiyinchilik tug'dirgan. Eramizdan avval 221-206-yillarda Qin sulolasi tashkil topib, imperator Qin Shi huanning vaziri Li Si rahbarligida birinchi marta ierogliflar islohoti o'tkazildi va yangi, ancha soddalashtirilgan, ierogliflar tartibga solingan husniyat shakli- xiaozhuan vujudga keldi. Xitoy tili alifbosi yöq, faqat ierogliflar bor. Xitoy ierogliflari dunyodagi eng qadimgi yozuvlardan biri sanaladi va u 85000 tani tashkil qiladi. Undan ayni paytda dunyo aholisining aksariyat qismi foydalanadi. Ushbu yozuv ko'pgina olimlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Ayni paytgacha qadimgi yo'q bo'lib ketgan, faqatgina xitoy ierogliflari shumerlarning mixxat yozuvi va Misrning piktogrammalari rivojlanishda davom etib kelmoqda. Ma'lumki, eng qadimgi ierogliflar hayvon suyaklari va toshbaqa kosalaridagi yozuvlarda bundan 3000 yil avval paydo bo'lgan. Bu yozuvlar Xitoyning ko'p ming yillik madaniyatidan darak beradi. Agar ierogliflarning tuzilishi va dastlabki shakllarini ularning kelib chiqish manbasi hamda sabablarini tahlil qiladigan bo'lsak, xitoy xalqi to'g'risida ko'pgina ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin. Masalan, «Olmoq» so'zini olsak, uning chap tomoni «quloq», o'ng tomoni esa «qo'l» tushunchalarini anglatadi. Ieroglif shakli qadimgi urushlarda o'ldirilgan dushmanning chap qulog'i uning xizmatlari evaziga kesib tashlanganligini ifodalaydi. Bunday misollarni xitoy yozuvlarida juda ko'p uchratishimiz mumkin. Aksariyat tadqiqotchilar «birgina ieroglifning izohlanishi xitoy madaniyatining bir bo'lagiga teng» deb hisoblashadi. XVII asrda yashab o'tgan nemis matematigi va faylasufi Leybnits talaffuziga va vaqt o'tishi bilan har xil tillar ta'sirida o'zgarib ketishiga bog'liq bo'lmagan hamda uning yordamida turli millatlar yagona fikrlarini, shuningdek, bir-birini tushuna oladigan umumiy yozuv yaratish haqida mulohaza qilgan edi. Xitoy ierogliflarini aynan shunday yozuvlar safiga kiritishimiz mumkin.

Xulosa

Biz ushbu tadqiqotimiz orqali xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda barcha uchun bir qancha tillarni o'rganish asosiy talabga aylanib qoldi desak adashmaymiz. Har bir tilni puxta o'rganish uchun esa albatta uning kelib chiqishi va hozirgacha bo'lgan o'zgarishlari hamda kiritilgan yangiliklar ila o'rganamiz. Bu esa albatta, "Tarixsiz -kelajak yo'q"- deyilgani kabidir. Ayni damda XXR eng yaxshi rivojlanayotgan davlatlar qatoridan joy olib turar ekan albatta biz uning tilini ham o'rganishga ishtiyoq bog'laymiz. Chunki har bir davlat bilan har qanday a'loqa o'rnatish uchun asosiy vosita bu – tildir. Xitoy tili va ierogliflarini o'rganish mushkul ekanligini, ular ko'plab izlanishlar va islohotlar natijasida hozirgi ko'rinishga kelganligini bilib oldik. Bu islohotlar uchun butun bir xitoy xalqi va ko'plab sulolalar jonkuyarlik ko'rsatishgan, sababi o'zlari uchun oddiy va ixcham barcha chunadigan yozuv yaratishmoqchi bo'lishgan va yillar davomida buni amalga oshirishgan. Xitoy tili ierogliflarining ko'pligi va o'ziga xos bir qancha jihatlari bilan ajralib turar ekan, bu tilni o'rganish bizdan katta ishtiyoq va kuchli aqliy faoliyat talab etadi. Chunki birinchidan, ierogliflar belgili-shakl yozuv, ikkinchidan, eslab qolishning murakkabligi, uchinchidan esa ohanglarning mavjudligi va h.k. xitoy tilini o'rganish va o'zlashtirishda jiddiy qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda. Xitoy piktografik yozuvlari va qadimiy qo'lyozmalar hozirda muzeyda saqlanmoqda. Ideografik ierogliflar esa kundan kunga ko'payib yangi so'zlarni hosil qilmoqda. Demak, bilimimizni mustahkam qilish va har qanday til o'rganish, mustahkam kelajak barpo etish faqatgina o'zimizga bog'liq ekan.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Hasanova Feruza Mirzabekovna-Xitoy tili (Ieroglifika). -T: Toshkent, 2020.
2. Hasanova Feruza Mirzabekovna-Xitoy – Bayxua tili. -T: Toshkent, 2021.
3. Hasanova Feruza Mirzabekovna-Xitoy-Bayxua tilining leksik-semantik va Grammatik xususiyatlari. -T: Toshkent, 2021.
4. 周有光。《中国语文的现代化》//教育研究。1984年, 1号, 33-40页。
yǔn de xiàndàihuà // Jiàoyù yánji, 1984 nián, 1 hào, 33-40 yè. Жоу Юйгуанг. Хитой тили ва адабиётини замонавийлаштириш // Таълим тадқиқотлари. No1. – Пекин, 1984. – Б. 33-40.
5. 2周有光。《中国语文的现代化》//教育研究。1984年, 1号, 33-40页。

yǔn de xiàndàihuà // Jiàoyù yánji, 1984 nián, 1 hào, 33-40 yè. Гуанг Дж. Ю. Хитой тили ва адабиётини замонавийлаштириш // Таълим тадқиқотлари. No1. – Пекин, 1984. 30 –бет.

6. 周有光。《中国语文的现代化》//教育研究。1984年, 1号, 33-40页。

ngguó yǔwén de xiàndàihuà // Jiàoyù yánji, 1984 nián, 1 hào, 33-40 yè. Гуанг Дж. Ю. Хитой тили ва адабиётини замонавийлаштириш // Таълим тадқиқотлари. No1. – Пекин, 1984. 36 –бет.

7. Софронов М.В.. Введение в китайский язык. – М.: Издательский дом “Муравей”, 1996. – С.165.

8.Щичко В.Ф., Радус Л.А., Абдурахимов Л.Г. Курс лекций по истории китайского языка. – М., 2015. – С. 108.

9.Софронов М.В. Китайский язык и китайская письменность. – М., Восток – Запад, 2007. – С. 340.

.10Mahmutxo‘jayev M. H., Bekmurotov I. N., Xitoy yozuvi (iyerogliflari) haqida, T., 1990.

11. Istrin V.A., Vozniknoveniye i razvitiye pisma, M., 1965; Fridrix I., Istoriya pisma, per. s nem., M., 1979

12.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.-2000-2005.

13.Mahmudhodjayev M.X.- Xitoy ierogliflari soni haqida//Xitoyshunoslikning dolzarb masalalari:filologiya,falsafa,tarix,iqtisod va siyosat.Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.-Toshkent,2009.

14. LA.Torelov V. I., Prakticheskaya grammatika kitayskogo yazika, M., 1957; Solnsev V . M., Ocherki po sovremennomu kitayskomu yaziku, M., 1957; Yaxontov S. Ye., Drevnekitayskiy yazik, M., 1965

15. Hidoyatova Sh., Karimov A., Aminov E., Xitoy tili grammatikasi (fonetika va iyeroglifik yozuv), T., 2004.

16. wikizero.com

17. cyberleninka.ru

18. chinalanguage.com